

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 566 sahifa,
16-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalar tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Katta guruh tarbiyalanuvchilarida kasb haqidagi dastlabki tasavvurlarni shakllantirish metodikasini innovatsion ekotizim sharoitida takomillashtirish	18
Uralova Fotima Baxtiyor qizi	
Malakali sportchilarning kommunikativ qobiliyatlarini takomillashtirishda sotsiologik yondashuv (gandbolchilar misolida).....	23
G. A. Valiyeva	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida motor alaiyalari bolalarni ruhiy va nutqiy rivojlantirish usullari	27
Suyunova Surayyo Ulash qizi	
Sog'lom bola ekotizimining asoslari: ovqatlanish, immunitet va rivojlanish	31
Israilova Xusnida Adilovna	
Mobil ilovalar yordamida mustaqil o'qishni rivojlantirish	37
Raximova Feruza Najmiddinovna	
Biologiya darslarida muammoli ta'lim texnologiyasini qo'llash orqali mantiqiy fikrlashni rivojlantirish	42
Dauekeeva Gulistan Orinbaevna	
Talabalarga ingliz tilidagi matnlarni kommunikativ metod yordamida o'qish texnikasini takomillashtirish usullari	46
Mo'minova Mahliyo Axrorjonovna	
Velosiped haydashning afzalliklari.....	49
Raxmonova Go'zal Bobir qizi	
Компетентностный подход как стратегическая основа модернизации образования и его реализация в преподавании русского языка как иностранного в Узбекистане	54
Мирзакбарова Севда Вахиддиновна	
Umumta'lim maktablarida texnologiya fani mashg'ulotlarini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari va metodlari.....	58
Ziyamova Gulbaxor Tulabayevna	
Типы аббревиации в русском и узбекском языках: сравнительно-типологический анализ.....	62
Рахмонова Бахтигул Пайзилловна	
Maktabgacha ta'limda nutqni rivojlantirish jarayonida didaktik o'yinlardan foydalanish metodikasi	65
Abidjonova Mushtariybonu Qobiljon qizi	
Tarbiyaviy tadbirlarni samarali tashkil etishda maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalarning o'zaro hamkorlik masalalari.....	71
Sanayeva Surayyo Bobonazarovna, Jabborova Shaxina G'affor qizi	
Qadriyatli yondashuv asosida talabalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash mexanizmlarini takomillashtirish ..	76
G'aybullayev Quvonchbek G'olibovich	
Maktab o'quvchilarida stressga barqarorlik namoyon bo'lishining psixologik tahlili	83
Ismoilova N. Z.	
Yoshlar ma'naviyatini shakllantirishda milliy qadriyatlarning o'rni.....	87
Karshiyev Jaxongir Abdirayimovich	
Funksional savodxonlikni rivojlantirishda o'qish savodxonligining o'rni va ahamiyati	91
Xatamova Munisa Mamadulla qizi	
Transformatsiyalash tizimi asosida o'quvchilarning loyihalash kompetensiyalarini rivojlantirish samaradorligi.....	95
Jurayeva Zulayxo Islomovna	
Zamonaviy boshqaruv nazariyalarida rahbar muloqoti (transformatsion, kommunikativ va ishtirokchi boshqaruv yondashuvlari asosida).....	102
Islamova Dildilshodovna	

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik kompetentlikni tabaqalashgan yondashuv asosida rivojlantirish mazmuni	107
Begmatova Nasiba Mengnarovna	
Bo'lajak maxsus pedagoglarni inklyuziv ta'limda subyektlar faoliyatini o'rgatish metodikasi	112
Dilshodov Abrorjon Dilshodjon o'g'li	
Pre-Reading Activities to Enhance Foreign Language Reading Comprehension: Reading "The Adventures of Tom Sawyer" in 10–11 Grades	118
Djumaniyazova Zulfiya Kaliyevna	
Nutq aktlarini o'rgatishda autentik materiallardan foydalanishning metodik imkoniyatlari (filologik yo'nalish talabalari misolida)	122
Fayzulloeva Chevar G'ayrat qizi	
Yangi O'zbekistonda talaba-yoshlarni milliy yuksaltirishda jadid-marifatparvarlari ilgari surgan g'oyalarning o'rni va roli	125
Mamadaliyev Abduvoxid Maxsitaliyevich	
Gimnastikaning O'zbekistonga kirib kelish va rivojlanish tarixi	128
N. Q. Mamasidova	
Uglevodorodlar tarkibini aniqlashda massa ulushiga asoslangan reflektiv yondashuv (7-9-sinflar misolida)	131
Maxamadiyev Sharofiddin Jumaboyevich, Smanova Zulayxo Asanalievna	
Screencasting materiallarini yaratish va ularni o'quv jarayonida qo'llash	134
Maxmudova Dilfuza Meliyevna, Ergashov Niyozxon Ilyozxon o'g'li	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda so'z shakllanishini psixolingvistik asoslari	137
Moxirabonu G'aniyeva Adxam qizi	
Maktabgacha ta'limdagi muammolar va yechimlar: o'zbekiston respublikasi tajribasi	140
N. Sh. Miryusupova	
Interaktiv kartografik resurslar va ularning ta'lim jarayonida qo'llanilishining didaktik, kognitiv hamda metodik asoslari	143
Olimova Aziza Abdullayevna	
Mentorlik tizimining tarixiy ildizlari va rivojlanish bosqichlari	147
Oxunova Dilnoza Qaxxorjonovna, Abdumannonova Durdonaxon Shuxratjon qizi	
Talabalarning psixologik holati va stress omillarining prokrastinatsiyaga ta'siri hamda mustaqil ta'lim faoliyatini qo'llab-quvvatlash usullari	150
Razakov Farxod Kuvondikovich, Rajabov Hikmat Toshevich	
Talabalarni stulda o'tirgan qiyofachi portreti ranglavhasini ishlashga o'rgatish metodikasi	154
Sadatov Chori Xolmuradovich	
Organik kimyo fanini o'qitishda teskari ta'lim va texnologiyalarning ahamiyati	158
Umrbekova Maftuna Ulug'bek qizi, Babanazarova Ayzada Omirbaevna, Abdulkakimova Gulziyba Ziyatdinovna	
Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks metodlarini qo'llashning samaradorligi	162
Xasanova Barnoxon Abdusattor qizi	
Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik kompetentligini takomillashtirish	165
Xolbozorova Nasiba Xolbozar qizi	
Проектирование персонализированных образовательных сценариев в дошкольном образовании средствами генеративного искусственного интеллекта	168
Пак Диана Александровна	
Bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda STEAM yondashuvining roli	170
Atenov Jandarbek Dayrabay o'g'li	
Innovatsion ta'lim muhitida talabalarning kasbiy muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari	173
Bo'ltakov Sanjarbek Xazratqul o'g'li	
Alohida ta'lim ehtiyojlari mavjud bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim tizimining ahamiyati	176
Mehmonova Nodiraxon Yusufxon qizi	

Duduqlanish nutq kamchiligini korreksiyalashning maxsus va integratsiyalashgan texnologiyalarini rivojlantirish.....	180
Boxodirova Gulasaxon Ibrohimovna	
Эссе как инструмент формирования и диагностики компетенций в системе высшего образования .	184
Шейхмамбетов Сервер Рефикович	
Matallar va folklor hikoyalari: maktabgacha ta'lim tashkilotlarida interaktiv dars texnologiyalari.....	188
Azimova Nodira Hikmatovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish va ularni sportga yo'naltirishning pedagogik asoslari.....	191
Norboyev Komiljon Jurakulovich, Rustamova Kamola Xayrulla qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida ijtimoiy-gumanitar fanlarning o'qitilishining ahamiyati.....	194
Burkhanova Sabo Tulanovna	
Oliy ta'lim muassasalarida O'zbekistonning eng yangi tarixini o'qitishning metodologik asoslari va muammolari	197
Norbutayeva Guzal Abdig'ofurovna	
Ta'lim tashkilotlarida sifatni boshqarish jarayonlarini tizimli rejalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	200
Abdurashit Karimovich Avliyakov	
Tarbiya darslari samaradorligini oshirishda abdulla avloniy pedagogik hikmatlaridan foydalanishni metodik tashkil etish.....	204
Daliyeva Eliza Zokir qizi	
Badiiy-tarixiy meros asosida bo'lajak pedagoglarning refleksiv tafakkuri va kasbiy identifikatsiyasini rivojlantirish	207
Qodirova Mavluda Maxodir qizi	
Adabiyot darslarida lirik asarlarni vizual yondashuvlar asosida o'qitish usullari.....	210
Sobitova Mahmudaxon Shuxratbek qizi	
ESG tamoyillarini ta'lim tizimiga joriy etish orqali talabalarda ekologik, ijtimoiy va boshqaruv ko'nikmalarini shakllantirish	216
Tursunova Shahzoda Baxromovna	
Социально-психологические факторы нарушения психологического здоровья в семье	219
Гулру Тургунова	
O'zini tarbiyalash (self-development) g'oyasining Ibn Sino ta'limotidagi o'rni	229
Usmanova E'zoza Zokirjonovna	
Оценка динамики физиологических показателей волейболистов 12–16 лет в предсоревновательный и соревновательный периоды	234
Умматалиева Шерзода Шерали угли	
Individual sport turlarida sportchilarning natijadorlik kompetensiyasini motivatsion omillar asosida shakllantirish.....	239
Baratov Nasriddin Karshibayevich	
O'smirlarda internetdan ortiqcha foydalanishning psixologik oqibatlarini	243
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Transakt analiz: shaxslararo muloqotni tahlil qilishning nazariy va amaliy asoslari	247
Nilufar Sayfidinovna Sangirova	
Inklyuziv ta'lim jarayonini boshqarish mexanizmlarini rivojlantirish (umumiy o'rta ta'lim maktablari misolida)	252
Abdug'aniyev Abdurauf Abdumannonovich	
O'zbek milliy kurashining tarixiy rivojlanish bosqichlari va uning yoshlar tarbiyasidagi pedagogik ahamiyati.....	257
Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Almardanov Xasan Asqarovich	
Belbog'li kurashning shakllanishi va rivojlanish tarixi: jismoniy tarbiya tizimidagi o'rni va metodik imkoniyatlari	261
Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Norqizilov Muxammadbek Sherali o'gli	

Dzyudo kurashining tarixiy evolyutsiyasi va uning ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuv asosida qo'llanishi	265
<i>Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Norqobilov Jamshid G'ulomovich</i>	
Dzyudo kurashining tarixiy evolyutsiyasi va uning ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuv asosida qo'llanishi	270
<i>Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Nurullayev Fazliddin Murodulla o'gli</i>	
Raqamli muhitda shaxs xulq-atvori dinamikasi (bolalik va o'smirlilik misolida)	275
<i>Raimdjanov Mirkarim Tolibjon o'g'li</i>	
O'quvchilarning intellektual qobiliyatlarini oshirishning pedagogik va psixologik asoslari	278
<i>Suvanova Baxtigul Baxridinovna</i>	
Xalqaro tajriba asosida o'quvchilarda tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish mexanizmlari.....	283
<i>Azimov I. T., Mirzayeva N. I.</i>	
Boshlang'ich sinflarda ingliz tili o'qitishda didaktik vositalardan foydalanish	288
<i>Ziyaboyeva Sevara Saydullayevna</i>	
Yuqori malakali o'rta masofaga yuguruvchilarning jismoniy rivojlanish dinamikasi	292
<i>Nazarov Nuriddin Baxranovich</i>	
Maktab direktorining partisipativ boshqaruv faoliyatida qarorlar qabul qilish jarayonida ishtirokchilarning roli	297
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
Tibbiyotda nizoli vaziyatlar va ularni bartaraf etish usullari.....	301
<i>Olimova Dono Shakirovna, Baxtiyorova Shahnoza Mansurbekovna</i>	
Ichki kasalliklarni tashxislashda klinik fikrlashning o'rni.....	304
<i>Tilavova Muqaddas, Hasanova Munisa, Mamatqulova Fayzo, Hakimova Xonbuvi Hakimovna</i>	
Транснациональные компании и проблема суверенитета национального государства.....	307
<i>Ф. Равшанов, Л. Сохибова</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda o'quv-biluv faoliyati motivatsiyasini rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	311
<i>Muhammadiyeva Manzura Maratovna, Musulmonova Sabrina Akmal qizi</i>	
Texnologik ta'limda xorijiy tajriba	316
<i>Lochinbek Abdirasulov</i>	
Talabalarda ilmiy-tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari.....	319
<i>Saffarova Mohidil Axmadovna, Mustafayeva Feruza Anvar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ona tili darslaridagi asosiy resurslari: "ona tili" darsligi, mashq daftari, o'qituvchi kitobi ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili sifatida.....	324
<i>Soatova Hilola Shuhrat qizi</i>	
Harbiy vatanparvarlik tarbiyasi – zamonaviy jamiyat taraqqiyotining muhim omili sifatida.....	328
<i>R. D. Mustayev, H. F. Abduvositov</i>	
Русскоязычная литература Узбекистана современного периода: проблематика, поэтика и художественный анализ	332
<i>Чернова Татьяна Алексеевна</i>	
O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri	335
<i>Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalarda iste'mol madaniyatini shakllantirish jarayonida targeting yondashuvining pedagogik nazariy asoslari	339
<i>D. G. Umnov</i>	
Ona tili darslarini ikkinchi til tamoyillari asosida tashkil etish masalalari.....	344
<i>Maxkamova Guluzroxon Abdumutalibovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ishlarni pedagogik jihatlardan tashkil etishning nazariy va amaliy aspektlari	347
<i>Mahkamov Mahammadjon Dadajonovich</i>	
Boshlang'ich sinflarda interfaol metodlar asosida dars jarayonini takomillashtirish metodikasi	351
<i>Muhammadjonova Durdonaxon Bahromjon qizi</i>	
Tarix darslarini modellashtirishda pedagogik metodlar tasnifi va ularning samaradorligi	354
<i>Ikrom Qodirov</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Hadassah hospital maktabi modelining o'ziga xos xususiyatlari, pedagogik samaradorligi va uni O'zbekiston hospital maktablariga tatbiq etishning ahamiyati 357 <i>Abdullayev Aziz Habibullayevich, Ochilov Orazbek Qosim o'g'li, Alimova Dono Abbosxanovna</i>
	Davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi..... 361 <i>Amirxo'jayev Shukurjon Qurbonovich, Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li</i>
	Neyropedagogik yondashuv asosida o'quvchilarda pozitiv fikrlashni rivojlantirishning ilmiy-nazariy va amaliy asoslari 364 <i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>
	Boshlang'ich sinflarda nutqiy nuqsonlarning oldini olish va o'quvchilarning talaffuz madaniyatini shakllantirish metodikasi 367 <i>Baxtiyorova Nastarin Baxriddinovna, Daminova Dilbar Melimurodovna</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishga qiziqishini oshirishda gamifikatsiya elementlaridan foydalanishning nazariy-metodik asoslari 370 <i>G'aniyeva Gulxayyo Islom qizi, Raxmatova Shaxlo Mansurovna</i>
	Ingliz tili darslarida kitobxonlik ko'nikmalarining o'ziga xosligi 373 <i>Jo'raboyeva Turg'unoy Ikromjon qizi</i>
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvokognitiv kompetentlikni rivojlantirishning didaktik tizimi..... 377 <i>Kozimova Sadoqat</i>
	Umumta'lim maktablarida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish orqali ekologik savodxonlikni shakllantirishning pedagogik asoslari 380 <i>Majitov Turg'unali Anvar o'g'li</i>
	Oilaviy munosabatlarda manipulyativ muloqot indikatsiyasi: psixologik tahlil va eksperimental natijalar 383 <i>Nishanova Zulfizar Yashin qizi</i>
	Bo'lajak mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli ta'lim texnologiyalarining o'rni..... 386 <i>Nurulloyev Firuz No'monjonovich</i>
	Talabalarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishning tarixiy-pedagogik asoslari (ma'rifatparvar mutafakkirlar merosi misolida)..... 390 <i>Sabirov Kaxramon Bektursun o'g'li</i>
	Maktabgacha ta'lim yoshidagi 5-6 yoshli bolalarda muammoli vaziyatlarni mustaqil yechish qobiliyatini shakllantirish metodikasini takomillashtirish 393 <i>Tillayeva Vasila O'ktam qizi</i>
	Kritik fikrlash kompetensiyasining pedagogik va didaktik mazmuni 398 <i>Tursunaliyev Shaxzod Sherali o'g'li</i>
	Kurashchi qizlarning texnik harakatlarini kinematik va kinetik modellashtirish 402 <i>Xomudjonova Feruza Komiljon qizi</i>
	Oliy ta'limda ishga doir muloqot asoslari fanini o'qitish orqali talabalarning og'zaki fikrlash va nutq faoliyatini rivojlantirish 406 <i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>
	Роль онлайн-платформ и образовательных сервисов в формировании ответственности студентов. 409 <i>Гуламов Жасур Баходирович</i>
	Изучение изменений полярного переключения негативных и позитивных эмоций среднего воздействия в процессе развития/реабилитации механизмов эмпатии 413 <i>Ягудин Дмитрий Рустамович</i>
	Produktiv nutq ko'nikmalari orqali nutq aktlarini o'qitish samaradorligi..... 421 <i>Sadikov Erkin Tursunovich</i>
	Проблемы формирования письменной коммуникативной компетенции у студентов выпускных курсов высших учебных заведений 424 <i>Раджабова Зебинисо Анваровна</i>
	Pedagogika sohasida yangi ilmiy yo'nalish – pedagogik innovatsiya 427 <i>M.U. Raxmanova</i>

Muammoli o'qitish asosida kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish.....	431
<i>Giyasova Shaxnoza Abdurafikovna</i>	
9–10 yoshli o'quvchilar orasidagi nizolarni korreksion yondashuv bilan boshqarish	435
<i>Qulmatov Sindorqul Ibragimovich, Yarbekova Yulduz Bahromjon qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda raqamli mediakompetentlikni rivojlantirish	439
<i>Mo'minova Madina, Mamasodiqova Saida</i>	
Разработка приложения для визуализации и анализа решения задач линейного программирования.....	442
<i>Маматов Ислонбек Ильесович, Буронова Муниса Баходировна</i>	
Mustaqil ta'lim topshiriqlarini integrativ modellashtirish tashkiliy-metodik muammo sifatida	448
<i>Ibroximova O'g'iloy Inomjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda axloqiy tarbiyani baholash va "tarbiya kundaligi"ni joriy etish metodikasi.....	451
<i>Norimboyeva Sarvinoz Abror qizi, Norimboyeva Sarvinoz Abror qizi</i>	
Talabalarda vatanparvarlik fazilatlarini rivojlantirishning nazariy-pedagogik va didaktik asoslari.....	456
<i>Xaydaraliyev Xurshid Xamidullayevich</i>	
Zamonaviy yosh oilalarda gender munosabatining o'rganilganlik holati	462
<i>Abduqayumova Gulnoza Karimjon qizi</i>	
Arifmetik progressiyani o'qitishda "progressiya konstruktori" amaliy-tadqiqot metodining samaradorligi....	466
<i>Abdurahmonova Zamira Raxmatullayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarining kasbiy kompetentligini shakllantirishning mazmuni.....	471
<i>Ashurova To'lg'anoy Ergashevna</i>	
Onlayn shaxmat platformalarining boshlang'ich sinf o'quvchilari tafakkuriga ta'siri	475
<i>Boboqulov Chori Urolovich</i>	
Ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish.....	480
<i>Kadirkulov Dilmurod Alimahamedovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda muloqot madaniyatini shakllantirish mezonlari.....	485
<i>Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna</i>	
Communicative Language Teaching in Modern Classrooms: Strengths, Limitations, and Pedagogical Implications	490
<i>Mirzaliyeva Sarvinoz</i>	
Pedagogika oliy ta'lim muassasasi talabalarining fizikadan metodik faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirish	493
<i>Murtazayev Zohid Murtazayevich</i>	
Zo'ravonlikning inson ruhiyatiga salbiy ta'siri va oqibatlari	497
<i>Mutabarxon Maxsudova</i>	
STEM ta'limi sharoitida o'quvchilarning texnik tafakkurini rivojlantirishning transdisiplinar metodik modeli	501
<i>Normuxamedov Zarif</i>	
Jadidchilar asarlarida boshlang'ich ta'limga oid pedagogik qarashlarning nazariy asoslari	507
<i>Sariboyeva Aziza G'apur qizi</i>	
Pedagogika tarixida dars samaradorligini oshirish bo'yicha qarashlar va amaliyotdagi innovatsion loyihalar tahlili.....	510
<i>To'raqulova Feruza Jobir qizi</i>	
Yosh qizlarda shaxsiy mustaqillik va oilaviy mas'uliyat muvozanati	514
<i>To'xtamatova Nargiza, Boltaboyeva Marg'uba</i>	
Individual dars mashg'ulotlari orqali boksning faolligini aniqlash xususiyatlari	517
<i>Usmonov Mansur Qurbonmurotovich</i>	
Преимущества и недостатки использования виртуальных лабораторных работ по физике	522
<i>Тилова Турдихол Баратовна</i>	
Neyrolingvistik dasturlashning (NLD) nazariy va amaliy jihatlari	529
<i>Xolikova Dilobarxon Maxsitovna</i>	

Tabiiy fanlar darslarini o'qitishda muammoli texnologiyalardan foydalanish usullari	533
Ochilova O'g'iloy Mardon qizi	
Communicative-Pragmatic Analysis of Binary-Based Paremiias in English, Uzbek, and Russian Languages.....	537
Jumanova Sabrina Vaydullo kizi	
Kurash mashg'ulotlarida raqamli texnologiyalar qo'llanilishi.....	542
Melikuziyev Azizjon Adaxamjon o'g'li	
O'spirinlarda kasbiy tanlov noaniqligi sharoitida mustaqil qarorlarni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	546
Karimova Gulxumor Shodi qizi	
ChatGPT kabi til modellarining ta'lim va fan sohasiga ta'siri	550
Djabbarova Xabiba Kuvandikovna	
Biologiya ta'limida qo'llaniladigan masala va mashqlarning turlari, mazmuni va kreativlikni rivojlantirishdagi o'rni	554
Yusupova Lobar Nizomjon qizi, Raxmatov Uchkun Ergashevich	
Сравнительный анализ русской и узбекской концептосфер в контексте преподавания РКИ.....	560
Рустамова Феруза Махмуджановна	

CHATGPT KABI TIL MODELLARINING TA'LIM VA FAN SOHASIGA TA'SIRI

Djabbarova Xabiba Kuvandikovna

Samarqand davlat chet tillar instituti

“Gumanitar fanlar va axborot texnologiyalari” kafedrası dotsenti (PhD)

Annotatsiya: Sun'iy intellekt asosidagi yirik til modellari (Large Language Models – LLM), xususan, ChatGPT, Claude, Gemini va Microsoft Copilot kabi platformalarning zamonaviy ta'lim va fan sohasiga ko'rsatayotgan ta'siri, afzalliklari, pedagogik va axloqiy jihatlari hamda istiqboldagi rivojlanish yo'nalishlari tahlil qilinadi. Mazkur texnologiyalarning o'quv jarayonini individuallashtirish, ilmiy izlanishlarni jadallashtirish va qo'llab-quvvatlashdagi roli, shuningdek, raqamli pedagogikadagi yangi tendensiyalar yoritiladi. Shu bilan birga, sun'iy intellektdan foydalanish bilan bog'liq axloqiy muammolar, plagiat xavfi, tanqidiy fikrlashning susayishi hamda “gallyutsinatsiya” (noto'g'ri ma'lumot taqdim etish) kabi dolzarb muammolar ilmiy asosda muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, yirik til modellari, ChatGPT, Claude, Microsoft Copilot, Gemini, Moodle, aqlli chatbot, Gamma, plagiat, innovatsion texnologiyalar, raqamli pedagogika, individual ta'lim, fan va ta'lim integratsiyasi.

Abstract: The impact, advantages, pedagogical and ethical aspects of applying large language models (LLMs), such as ChatGPT, Claude, Gemini, and Microsoft Copilot, in modern education and science are analyzed, along with their future development prospects. The role of these technologies in personalizing the learning process, accelerating and supporting scientific research, and shaping new trends in digital pedagogy is highlighted. At the same time, key challenges related to the use of artificial intelligence are examined, including ethical concerns, the risk of plagiarism, the decline of critical thinking, and the phenomenon of “hallucinations” (the generation of inaccurate information).

Key words: artificial intelligence, large language models, ChatGPT, Claude, Microsoft Copilot, Gemini, Moodle, intelligent chatbot, Gamma, plagiarism, innovative technologies, digital pedagogy, personalized learning, integration of science and education.

Аннотация: Анализируется влияние, преимущества, педагогические и этические аспекты применения крупных языковых моделей (Large Language Models – LLM), таких как ChatGPT, Claude, Gemini и Microsoft Copilot, в современной системе образования и науки, а также перспективы их дальнейшего развития. Раскрывается роль данных технологий в индивидуализации образовательного процесса, ускорении и поддержке научных исследований, а также в формировании новых тенденций цифровой педагогики. Одновременно рассматриваются актуальные проблемы, связанные с использованием искусственного интеллекта, включая этические риски, угрозу плагиата, снижение уровня критического мышления и феномен “галлюцинаций” (предоставление недостоверной информации).

Ключевые слова: искусственный интеллект, крупные языковые модели, ChatGPT, Claude, Microsoft Copilot, Gemini, Moodle, интеллектуальный чат-бот, Gamma, плагиат, инновационные технологии, цифровая педагогика, индивидуализированное обучение, интеграция науки и образования.

KIRISH

XXI asr boshlarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi insoniyat faoliyatining barcha jabhalariga, jumladan, ta'lim va fan sohasiga chuqur ta'sir ko'rsatmoqda. So'nggi yillarda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari, ayniqsa, tabiiy tilni qayta ishlash (Natural Language Processing – NLP) sohasidagi yutuqlar yangi bosqichga ko'tarildi [1]. OpenAI kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan ChatGPT, shuningdek, Claude (Anthropic), Gemini (Google) va Microsoft Copilot kabi yirik til modellarining (LLM) paydo bo'lishi ta'lim va fanning barcha jabhalarida haqiqiy inqilobni amalga oshirdi. Bu texnologiyalar matn generatsiyasi, tahlil, qidiruv, tarjima, dasturlash va bilimlarni tizimlashtirish jarayonlarini avtomatlashtirib, inson faoliyatining ko'plab tarmoqlarida yangi imkoniyatlarni yaratdi.

An'anaviy ta'lim modellari ko'pincha barcha o'quvchilar uchun yagona dastur va standartlashtirilgan baholash usullariga asoslangan edi. Biroq, har bir talabani o'ziga xos qobiliyati, o'rganish sur'ati va ehtiyojlari mavjud. Sun'iy intellektga asoslangan vositalar ushbu muammoga yechim sifatida "individuallashtirilgan ta'lim" konsepsiyasini real hayotga tatbiq etish imkonini berdi. Ushbu texnologiyalar nafaqat ma'lumot manbai, balki shaxsiy repetitor, tadqiqotchi yordamchisi va kreativ hamkor sifatida ham xizmat qilmoqda.

Biroq, texnologiyani bunday tez sur'atlarda rivojlanishi bir qator murakkab savollarni ham keltirib chiqardi. Masalan, akademik halollik qanday ta'minlanadi? O'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyati pasayib ketmaydimi? O'qituvchining roli qanday o'zgaradi? Ushbu maqolada mazkur masalalar atroflicha tahlil qilinib, sun'iy intellektning ta'lim va fandagi o'rni ob'ektiv baholanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sun'iy intellekt g'oyasi ilk bor Alan Turing ^[2] tomonidan 1950-yilda "Hisoblash mashinalari va intellekt" maqolasida ilgari surilgan bo'lib, u mashinalarning "o'ylash" qobiliyatini aniqlash uchun "Turing testi"ni taklif qilgan. Keyinchalik, 1956-yilda Jon Makkarti Dartmut konferensiyasida "sun'iy intellekt" terminini rasman fanga kiritdi. Dastlabki davrlarda SI asosan mantiqiy masalalarni yechish va o'yinlarda (masalan, shaxmat) insonni mag'lub etishga qaratilgan edi ^[3].

Zamonaviy davrda P. Norvig va S. Russellarning "Sun'iy intellekt: zamonaviy yondashuv" fundamental asarida ^[4] AI tizimlari inson tafakkurini to'liq takrorlamasdan, balki uni to'ldiruvchi va kuchaytiruvchi vosita sifatida talqin etiladi. Ular Alni o'quv jarayonida qo'llashning afzalliklarini tahlil qilib, bu inson va mashinalar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashini ta'kidlaydilar. Ularning fikricha, kelajak ta'limi "inson–mashina" hamkorligiga asoslanadi.

Mahalliy tadqiqotlarda O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi, Xalq ta'limi vazirligi va Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tashabbuslari doirasida olib borilgan tadqiqotlar Alni ta'lim tizimiga integratsiyalashga qaratilgan. Masalan, A. Qodirov "Raqamli o'quv muhitida AI vositalaridan foydalanish" asarida ^[5] ta'lim jarayonining sifat ko'rsatkichlarini oshirishini ta'kidlagan. Xuddi shunday, N. Yo'ldosheva va Sh. Ergashevalar ^[6] o'z ishlarida sun'iy intellekt o'qituvchilarning metodologik faoliyatini osonlashtirishi, ammo ularning o'rnini to'liq bosa olmasligini ta'kidlaydilar.

Umuman olganda, ko'rib chiqilgan adabiyotlar sun'iy intellekt ta'limni modernizatsiya qilish, o'qitish sifatini oshirish va o'quvchilarning raqamli kompetensiyasini rivojlantirishda muhim rol o'ynashini ko'rsatadi. Shu bilan birga, tadqiqotchilar sun'iy intellekt bilan bog'liq axloqiy, texnik va psixologik masalalarga alohida e'tibor berish zarurligini ta'kidlaydilar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot sifat tadqiqot usuliga asoslangan bo'lib, kontent-tahlil va solishtirma tahlil usullaridan foydalanildi. Tadqiqot doirasida ChatGPT, Claude, Gemini kabi LLMlarning ta'limdagi qo'llanilishiga oid 2020–2025-yillar oralig'ida chop etilgan 30 dan ortiq ilmiy manbalar va konferensiya materiallari o'rganildi. O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida AI vositalaridan foydalanish bo'yicha ochiq manbali ma'lumotlar tahlil qilindi. Pedagogik va axloqiy masalalar bo'yicha ekspertlar fikrlari solishtirildi ^[7].

Tadqiqotning asosiy maqsadi – sun'iy intellektning ta'lim jarayonidagi ijobiy va salbiy tomonlarini aniqlash hamda uning samarali integratsiyasi bo'yicha strategik yo'nalishlarni belgilashdir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Har bir talabani bilim darajasi, qabul qilish qobiliyati va o'rganish uslubi farq qiladi. An'anaviy sinf sharoitida o'qituvchi uchun har biriga alohida yondashish qiyin. Sun'iy intellekt esa talabani javoblarini tahlil qilib, unga moslashtirilgan o'quv materiallarini, qo'shimcha misollarni va tushuntirishlarni taqdim eta oladi. Masalan, agar talaba biror murakkab qonuniyatni tushunmasa, AI uni oddiy tilda tushuntirib berishi mumkin.

Talabalar SI yordamida esse, referat va hatto diplom ishlarini to'liq yozdirib olishlari mumkin. Har qanday savolga tayyor javob olish imkoniyati insonni izlanishdan, shubha qilishdan va chuqur tahlildan uzoqlashtirishi mumkin. Bu mustaqil fikrlash, tahlil qilish va ijodiy qobiliyatlarning pasayib ketishiga olib keladi. Hozirda ko'plab universitetlar AI-detektorlardan foydalanmoqda, ammo bu vositalar ham 100 % aniq natija bermaydi.

Sun'iy intellekt atamasiga aniq ta'rif keltirish qiyin, chunki sohada bu borada yakdil kelishuv mavjud emas. Biroq, ko'plab tadqiqotchilar texnologiya imkoniyatini keng va yetarlicha izohlovchi ta'riflarni keltirgan. Xususan, texnologiyaga "sun'iy intellekt – bu inson aql-zakovati bilan bog'liq vazifalarni bajarish qobiliyatiga ega bo'lgan texnologiyalar, algoritmlar va tizimlar majmuasidir" kabi ta'rif berilgan ^[8].

O'qituvchilar ko'p vaqtini rejalashtirish, test tuzish va uy vazifalarini tekshirishga sarflaydilar. ChatGPT va boshqa modellar ushbu qiyinlashtirilgan ishlarni avtomatlashtirishda yordam beradi. Masalan, dars rejalarini va ssenariyalarini daqiqalar ichida yaratish, turli darajadagi test savollarini generatsiya qilish, talabalarning insholariga dastlabki fikr-mulohaza (feedback) berish, metodik qo'llanmalar va taqdimotlar tayyorlashda katta yordamchi hisoblanadi. Bu o'qituvchiga asosiy e'tiborni tarbiyaviy ishlar va talabalar bilan jonli muloqotga qaratish imkonini beradi hamda ularning vaqtini tejaydi.

SI texnologiyalari imkoniyati cheklangan talabalar uchun teng sharoit yaratishda muhim rol o'ynaydi. Ko'zi ojizlar uchun matnni ovozga aylantirish (Text-to-Speech), eshitish qobiliyati pastlar uchun nutqni matnga o'tkazish (Speech-to-Text), shuningdek, murakkab tushunchalarni vizuallashtirish vositalari SI orqali amalga oshiriladi. Bu esa ta'limda tenglik tamoyilini ta'minlaydi [8].

Bugungi kunda fan sohasida LLMlar tadqiqotchilar uchun kuchli katalizatorga aylandi. Katta hajmdagi ilmiy maqolalarni qayta ishlash, ulardan asosiy g'oyalarni ajratib olish va annotatsiya qilish, mavjud nazariyalarni taqqoslab, yangi ilmiy g'oyalar va farazlarni ilgari surish, dasturlash va modellashtirish, matn uslubini ilmiy talablarga moslashtirish, plagiatni tekshirish va sitatalarni to'g'ri rasmiylashtirishda tadqiqotchilarga vaqtni tejash imkonini berib, katta yordam ko'rsatmoqda.

Bundan tashqari, Gamma, ClassPoint AI, Magic School kabi maxsus platformalar ilmiy taqdimotlar, interaktiv slaydlar va o'quv resurslarini yaratishda ham olimlarga vaqtni tejash imkonini beradi.

Sun'iy intellekt texnologiyalari tarixiy rivojlanish davomida ko'plab bosqichlarni bosib o'tdi. Bugungi kunda SI har bir sohada inqilobiy o'zgarishlarni amalga oshirayotgan kuchli vositaga aylangan. U insoniyat kelajagida texnologiya va fan rivojida asosiy rol o'ynashni davom ettiradi. Masalan, "aqlli chatbot" – bu sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari yordamida ishlab chiqilgan, foydalanuvchi savollariga avtomatik tarzda to'g'ri va aniq javoblar taqdim etish uchun mo'ljallangan dasturdir. Aqlli chatbotlar tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) texnologiyasidan foydalanib, inson tilidagi savollarni tushunadi va ularga javob beradi [9].

Til modellariga xos kamchilik shundaki, ular ba'zan ishonchli ohangda, lekin faktik jihatdan noto'g'ri ma'lumotlarni taqdim etishi mumkin. Agar talaba yoki tadqiqotchi ushbu ma'lumotlardan tekshirmasdan foydalansa, bu ilmiy xatoliklarga va noto'g'ri xulosalarga olib kelishi mumkin.

Sun'iy intellekt texnologiyalari ta'limni yanada qiziqarli va moslashuvchan bo'lishiga yordam bermoqda. Biroq, ushbu texnologiyalarni joriy qilishda o'qituvchilar va rahbarlarning raqamli savodxonligini oshirish, axborot xavfsizligini ta'minlash va texnologiyalar uchun qulay muhit yaratish kabi e'tibor talab etiladigan jihatlar mavjudligini ta'limni tashkil etuvchilar va amalga oshiruvchilar yoddan chiqarmasliklari lozim. ChatGPT vositasidan samarali foydalanishda savollarni aniq va batafsil ifodalash zarur. ChatGPT kabi modellar o'qituvchi va talabalarining turli savollariga javob bera oladi. Masalan, mavzuni sodda yoki ilmiy uslubda tushuntirish, murakkab formulalarni o'quvchilarga moslashtirib berish va shunga o'xshash masalalarni hal qilishda yordam beradi [10].

Dasturlash va modellashtirishda ham katta yordam beradi. SI modeli quyidagi jarayonlarda foydali hisoblanadi: kod yozish va xatolarni aniqlash, ma'lumotlar tahlili uchun algoritmlar taklif qilish, matematik modellarni tushuntirish. Shuningdek, tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash uchun simulyatsiya va modellashtirish jarayonlarini soddalashtiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

ChatGPT kabi LLMlar ta'limda individualizatsiya, avtomatlashtirish va inklyuzivlikni oshirishda samarali vosita ekanligi tasdiqlandi. Amaliy tavsiyalar sifatida o'qituvchilar uchun AI vositalaridan foydalanish bo'yicha qisqa qo'llanmalar ishlab chiqish, ta'lim muassasalari uchun AI etikasi bo'yicha ichki qoidalarni joriy etish, talabalar uchun tanqidiy fikrlashni rivojlantiruvchi topshiriqlar tizimini takomillashtirish zarur.

Ular o'quv jarayonini interaktiv qiladi, ilmiy izlanishlarni tezlashtiradi, biroq plagiat va tanqidiy fikrlashning pasayishi, ilmiy natijalarni noto'g'ri talqin qilish yoki manipulyatsiya qilish kabi xavflarni ham keltirib chiqaradi. Ushbu texnologiya o'qituvchilar va tadqiqotchilar uchun yordamchi vosita sifatida xizmat qilishi mumkin, biroq inson tafakkuri va tanqidiy yondashuvning o'rnini to'liq bosa olmaydi.

Xulosa qilib aytganda, ChatGPT kabi yirik til modellarining ta'lim va fan sohasiga ta'sirini ikki tomonlama baholash mumkin. Bir tomondan, u o'quv jarayonini individuallashtirish, samaradorlikni oshirish va ilmiy kashfiyotlarni tezlashtirishda katta imkoniyatlar yaratadi. Ikkinchi tomondan esa plagiat, tanqidiy fikrlashning pasayishi va axloqiy muammolarni keltirib chiqaradi.

Ushbu muammolarni bartaraf etish va texnologiyadan maksimal foyda olish uchun quyidagi choralarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

- AI vositalaridan foydalanish bo'yicha malaka oshirish kurslarini tashkil etish, o'qituvchilarning Alni raqib emas, balki samarali hamkor sifatida qabul qilishini ta'minlash;

- sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha aniq etik kodeks va ichki qoidalarni ishlab chiqish hamda baholash tizimini takomillashtirib, natijadan ko'ra fikrlash jarayoniga e'tibor qaratish;
- tanqidiy fikrlashni rivojlantiruvchi topshiriqlar tizimini joriy etish, talabalarda AI tomonidan yaratilgan matnlarni tahlil qilish, tekshirish va ularni insoniy nuqtai nazar bilan boyitish ko'nikmalarini shakllantirish;
- milliy ta'lim standartlariga "raqamli va AI savodxonligi" kurslarini kiritish hamda milliy til modellarini rivojlantirishga investitsiyalarni yo'naltirish.

Foydalaniladigan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi. Raqamli ta'lim muhitini rivojlantirish konsepsiyasi. – Toshkent, 2023.
2. Turing, A. Computing Machinery and Intelligence. – Mind, 59(236), 1950. – 433–460-b.
3. McCarthy, J. Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. – Dartmouth College, 1956.
4. Russell, S., Norvig, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. – Pearson Education Limited, 2016.
5. Qodirov, A. Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'limdagi ahamiyati. – O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi nashri, 2022.
6. Yo'ldosheva, N. Raqamli ta'limda sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish samaradorligi. – "Pedagogik innovatsiyalar" jurnali, №4, 2023.
7. Ergasheva, Sh. Ta'limda raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt imkoniyatlari. – "Oliy ta'lim va fan" jurnali, №2, 2024.
8. Kuvandikova, J. H., Zulkifli, C. Z. The introduction of innovative technologies in the educational process: Current issues and solutions. – International Conference on Interdisciplinary Science, 2(3), 2025. – 57–60-b.
9. Kuvandikovna, J. X., & Islomovna, A. F. Tilshunoslikda axborot texnologiyalarining o'ri. – "Yangi O'zbekiston: yangi tadqiqotlar" jurnali, 3(5), 2025. – 646–649-b.
10. Муртазаева, У. И., Джаббарова, Х. К., Хубиев, М., Худойназарова, Э. Онтологии и формализация знаний в интеллектуальных системах. – "Лучшие интеллектуальные исследования", 55(3), 2025. – 116–129-b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.